

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Vuzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAGʻLAR SUYAK TOʻQIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YOʻNALTIRILGAN REGENERATSİYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОЛЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОЛ ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulugʻbekova Gulruh, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KOʻRSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BOʻLAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомурадov Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Гулямов Шерзод Бахрамджанович

Национальный Детский Медицинский Центр

Карабаев Хуррам Эсанкулович

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

Хамракулова Наргиза Орзуевна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048829>**АННОТАЦИЯ**

Данная патология связана с внутриутробным нарушением закладки 1 и 2 жаберной дуги. Развитие аномалии у новорожденных сопряжено с инфекциями, перенесенными беременной (краснуха, цитомегаловирус, грипп, ветряная оспа), с приемом ею лекарственных препаратов, обладающих тератогенным эффектом, воздействием радиоактивного излучения. Получение стойких результатов коррекции врожденной атрезии наружного слухового прохода остается сложной задачей в отологии. Осложнения, такие как стеноз, дренирование и ухудшение слуха, можно свести к минимуму, если придерживаться хорошо зарекомендовавших себя концепций и методов.

Ключевые слова: врожденный; аномалия; атрезия наружного слухового прохода; формирования.

Gulyamov Sherzod Bakhramdjanovich

National Children Medical Center

Karabaev Khurram Esankulovich

Tashkent Pediatric Medical Institute

Khamrokulova Nargiza Orzuevna

Samarkand State Medical University

METHODS FOR SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL**ANNOTATION**

This pathology is associated with intrauterine disruption of the anlage of the 1st and 2nd branchial arches. The development of anomalies in newborns is associated with infections suffered by the pregnant woman (rubella, cytomegalovirus, influenza, chicken pox), with her taking medications that have a teratogenic effect, and with exposure to radioactive radiation. Obtaining stable results of correction of congenital atresia of the external auditory canal remains a challenge in otology. Complications such as stenosis, drainage, and hearing loss can be minimized by adhering to well-established concepts and techniques.

Keywords: congenital; anomaly; atresia of the external auditory canal; formations.

Гулямов Шерзод Бахрамджанович

Болалар Миллий Тиббиёт Маркази

Карабаев Хуррам Эсанкулович

Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институту

Хамракулова Наргиза Орзуевна

Самарканд Давлат Тиббиёт Университет

ТАШҚИ ЭШИТУВ ЙЎЛИ ТУҒМА АТРЕЗИЯСИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Мазкур патология 1 ва 2- жабра равоқлари пластинкасининг ички бузилиши билан боғлиқ. Янги туғилган чақалоқларда аномалиянинг ривожланиши хомилалар аёлларда кўп учрайдиган вирусли касалликларни бошидан ўтказиши (қизилча, цитомегаловирус, грипп, қизамиқ, сувчечак), ҳамда у томонидан тератоген эффектга эга бўлган дори-дармонлар қабул қилиш, радиоактив нурланиш таъсири билан боғлиқ. Ташқи эшитиш йўлининг туғма атрезиясини тузатишнинг барқарор натижаларини олиш отологияда муаммо бўлиб қолмоқда. Аниқ тушунчалар ва усулларга риоя қилиш орқали стеноз, дренажлаш ва эшитиш қобилятини пасайиши каби асоратларни камайтириш мумкин.

Калит сўзлар: туғма, аномалия, ташқи эшитиш йўлининг атрезияси, шакллантириш.

Введение. Врожденная атрезия наружного слухового прохода (ВАСП) являются наиболее встречаемыми пороками развития наружного уха. По данным различных исследователей, данная патология встречается с частотой 1 случай на 10000-20000 новорожденных. Первые хирургические попытки устранения врожденную атрезии уха были предприняты в середине XIX века. А.А. Thomson (1845) опубликовал статью, в которой сообщил о своем опыте трех пациентов, оперированных другими хирургами по поводу врожденной атрезии уха. В первых двух случаях операция была прекращена после разреза кожи и мягких тканей при встрече с плотной костной стенкой. В третьем случае, несмотря на то что хирургу удалось сохранить распознаваемый наружный слуховой проход, вскоре он был повторно закрыт. Thomson пришел к выводу, что полное закрытие костной части слухового прохода представляет собой непреодолимое препятствие для устранения хирургическим вмешательством и что видимая снаружи мальформация указывает на наличие других дефектов в более глубоких отделах уха [1]. В 1882 году W. Kiesselbach [2,3] провел первую глубокую операцию шестимесячному ребенку с врожденной атрезией уха. К сожалению, операция закончилась параличом лицевого нерва. Наиболее популярной операцией в начале 19 века было вскрытие антрального отдела, адигуса и закладка кожного лоскута (часто через 10 дней во время операции второго этапа). Полость среднего уха проникала редко, улучшение слуха было минимальным.

F. Bezold и F. Siebenmann в 1908 г. описали хирургическую процедуру, при которой антральный отдел вскрывали из сосцевидного отростка и делали широкий канал, выстилая полость сосцевидного отростка трансплантатами [4].

В том же году Alexander представил случай, когда была выполнена мастоидэктомия и произведены кожные лоскуты из заднего отдела раны. Он пришел к выводу, что при односторонней атрезии операция рекомендуется только при наличии среднего отита или мастоидита на стороне поражения [5].

В случае двусторонней проблемы H. Marx предлагал операцию только в том случае, если глухота была выражена и внутренние части уха (особенно лабиринт) были здоровы [6].

В 1914 году J.R. Page рассмотрел восемь случаев, в том числе одно свое собственное. Обычная хирургическая процедура включала в себя вскрытие сосцевидного отростка и удаление клеток вплоть до барабанной полости. Создавал отверстие в ушной раковине, затем закрывал сосцевидный отросток и помещал кожный лоскут в рану сосцевидного отростка через созданный наружный слуховой проход. Пять из восьми случаев показали улучшение слуха с помощью этой процедуры [7].

В 1930-х годах обычная хирургическая процедура заключалась в том, чтобы сделать небольшое отверстие на атретической пластине и закрыть эту область кожным трансплантатом. Хирурги обычно избегали больших отверстий, потому что считали, что это может подвергнуть полость среднего уха риску образования рубцовой ткани и фиброза.

В 1925 г. J. Weck исследовал психологическую сторону проблемы. Он обнаружил, что отношение и реакция пациентов на их деформации были лучше после операции, в результате которой им конструировали проход и слуховой проход, хотя их слух значительно не улучшился [8].

Хотя атрезия наружного слухового прохода была описана несколько лет назад, ее хирургическое лечение стало развиваться только с конца 1940-х, 1950-х годов.

В 1947 г. G.L. Patee [9] описал методику реконструкции слухового прохода и мобилизации стремени при врожденной атрезии слухового прохода. Это было сделано путем эндаурального разреза с мастоидэктомией. Наковальню и молоточек удалил, оставив подвижное стремечко. Для выравнивания полости использовали кожу расщепленной толщины. Попытки реконструкции косточек не предпринимались, и результаты были аналогичны хирургии фенестрации.

В том же 1947 году M. Ombredanne [10] сообщил о своих результатах коррекции врожденных атрезий с помощью фенестрация горизонтального полукружного канала.

Методы, описанные H. Wullstein [11] и F. Zollner [12], были приняты многими хирургами в их попытках оперировать атрезии уха, и в конце концов косточки стали структурами, которые нужно было сохранить, а не удалить. Howard House [13] в 1953 году и L. Ruedi [14] в 1954 году представили свой опыт использования хирургической техники G.L. Patee. Однако последний автор признал, что долгосрочные результаты слуха были разочаровывающими. В 1957 г. Y. Meurman [15] представил свою серию из 74 оперированных пациентов, большинство из которых имели одностороннюю атрезиию. Это была самая крупная серия из когда-либо представленных до того времени.

В 1960 году R.J. Bellucci [16,17] использовал методы Wullstein и Zollner, пытаясь сохранить архитектуру среднего уха. Однако в случаях односторонней атрезии результат оказался сомнительным.

E.L. Derlacki [18] в 1968 году был одним из первых хирургов, поддержавших роль политомографической радиологии в предоперационной оценке пациентов с врожденной атрезией уха. Он обычно использовал тонкий полнослойный кожный лоскут в качестве заменителя барабанной перепонки и расщепленный кожный лоскут для проходного отверстия. Однако ему удалось обеспечить очень хороший результат слуха только в 25% случаев; у него также были проблемы с выделениями примерно из одной трети прооперированных ушей. Вероятно, это были причины, побудившие его предложить хирургическое вмешательство только в двусторонних случаях.

В 1967 году A.A. Scheer [19], а затем J. A. Crabtree [20] в 1968 году также предприняли различные попытки оссикулопластики.

Понятно, что эстетический результат и открытие закрытого слухового прохода в конечном итоге стали одной из двух хирургических целей, так как в хирургическое планирование был добавлен приемлемый функциональный (слуховой) результат.

В 1969 году N.W. Gill [21] опубликовал свою работу о 83 прооперированных ушах, которая до сих пор считается одной из знаковых статей о врожденной атрезии уха. Согласно Gill, при двусторонних заболеваниях следует как можно раньше оперировать одно ухо, если для конкретного типа деформации показана хирургическая коррекция. Перед выполнением операции должны быть соблюдены определенные критерии, в том числе рентгенологическая демонстрация наличия внутреннего уха и аудиометрическая демонстрация хорошей костной проводимости. Что касается оптимального возраста для операции, Gill предположил, что это зависит от того, была ли деформация односторонней или двусторонней. Он предпочитал оперировать ребенка в возрасте от 12 до 18 месяцев в двусторонних случаях. В односторонних случаях он выступал за операцию в идеале после полового созревания, но, поскольку это мешало обучению и профессиональной подготовке, он пришел к выводу, что пациенту лучше оперировать в возрасте от 4 до 6 лет. При анализе своих результатов Gill сообщил о приемлемых результатах у значительной части своих пациентов. К 1971 году его серия увеличилась до 113 прооперированных ушей у 95 пациентов [22].

В.Н. Colman (1971, 1974) [23,24] представил свою хирургическую серию из 184 случаев за это десятилетие. У половины этих пациентов была двусторонняя атрезия. Однако послеоперационные результаты оказались превосходными у пациентов с узким наружным слуховым проходом, фиксированными косточками и деформированным стремечком. В более серьезных случаях результаты оказались намного хуже.

R.A. Jahrsdoerfer [25] опубликовал в 1978 году статью, в которой представил свой опыт хирургической коррекции врожденной атрезии уха. Он классифицировал пороки развития как «незначительные», когда они ограничиваются средним ухом, и «большие», относящиеся ко всем случаям атрезии и стеноза наружного слухового прохода. Попытки хирургической коррекции были предприняты на 20 ушах у 18 пациентов. Jahrsdoerfer обычно предпочитал передние доступы, и его методы со временем стали очень популярными. Он часто использовал наложение трансплантата фасции в сочетании с кожным трансплантатом через центральное отверстие. Результаты оказались удовлетворительными. Однако он заявил, что операция в

односторонних случаях должна проводиться только у правильно отобранных пациентов. Что касается двусторонних случаев, он предложил применять функциональные критерии, поскольку слух имеет очень важное значение. Что касается оптимального возраста для операции, Jahrsdoerfer заявил, что в случаях двусторонней атрезии слуховой аппарат с костной проводимостью должен быть установлен уже на третьем месяце жизни, независимо от возрастных предпочтений хирурга. Напротив, в односторонних случаях он предлагал не проводить операцию до тех пор, пока ребенок не станет достаточно взрослым, чтобы решить это самостоятельно.

Современные методы визуализации, особенно компьютерная томография (КТ) с высоким разрешением, разработанные в 1980-х годах, предоставили хирургам точные анатомические детали среднего и внутреннего уха и сосцевидного отростка. Это улучшило предоперационное планирование и привело к лучшим функциональным и эстетическим результатам у большинства прооперированных больных. С 1980 года было сделано несколько усовершенствований в каналопластике, тимпанопластике и оссикулопластике при врожденной атрезии уха, и различные хирурги сообщали о больших сериях хирургических вмешательств. Как эстетические, так и функциональные результаты считаются важными и достижимыми, искусственные ушные раковины в настоящее время близки к совершенству, а пластическая хирургия значительно эволюционировала с приемлемыми результатами. Тем не менее, трудности и осложнения по-прежнему вызывают озабоченность.

По мнению Т.В. Molony и А. De la Cruz при проведении передний доступа можно достичь до 79% успеха и трансмастоидальном доступе 60% успеха соответственно. Ими было предложено модифицированный передний доступ, которое основным ориентиром считалось синодуральный угол. Этот метод сочетает в себе преимущества ранней идентификации хирургических ориентиров с хорошими анатомическими и функциональными результатами переднего доступа. Кроме этого, авторы предлагают проведение оссикулопластики протезами, после полного или частичного удаления атретической пластинки. У них стенозирование формируемого наружного слухового прохода чаще возникало при трансмастоидальном доступе [26,27].

В 1989 году Н.Ф. Schuknecht [28], один из ведущих современных отологов, представил свой опыт хирургической коррекции 69 ушей с врожденной атрезией наружного слухового прохода. В пяти из 62 ушей операция привела к временному параличу лицевого нерва, а еще в пяти ушах операция была прекращена из-за значительных анатомических пороков развития, возникших во время операции. Тем не менее, 30% пациентов, перенесших каналопластику, и 8% пациентов, перенесших мастоидэктомию со стапедопексией, в послеоперационном периоде получили отличный результат слуха.

Schuknecht также разделил пациентов с врожденной атрезией на три группы в зависимости от тяжести патологических изменений и предложил соответственно три способа хирургического лечения:

- (1) фенестрация латерального полукружного канала;
- (2) каналопластика;
- (3) тимпанопластика III типа.

Во всех этих случаях вскрывается сосцевидный отросток для обеспечения доступа к слуховым косточкам и полости среднего уха, что создает риск формирования в послеоперационном периоде полости (болезнь оперированного уха).

В 1992 году Р.А. Jahrsdoerfer [29] создал систему классификации врожденной атрезии уха, основанную на данных компьютерной томографии высокого разрешения височной кости. Оценивались такие параметры, как наличие стремени, состояние овального и круглого окна и полости среднего уха, лицевого нерва, малеузинкового комплекса, пневматизация сосцевидного отростка, наковальне-стременистое соединение и внешний вид наружного уха. По одному баллу давался каждый параметр, находящийся в пределах нормы, за исключением наличия стремени, за которое ставилось два балла. Согласно Р.А.

Jahrsdoerfer, полученная оценка (из максимум 10 доступных баллов) выражает возможность удовлетворительных послеоперационных результатов. Однако его классификация в основном функциональна, так как он дает только один пункт внешнему виду наружного уха. Сейчас очевидно, что пластические хирурги, как и ЛОР-хирурги, имеют разные, а иногда и конфликтующие приоритеты.

В 1993 году L. Shih и J.A. Crabtree [30] рассмотрели 39 хирургических случаев врожденной атрезии уха на предмет осложнений и долгосрочных результатов. Они предложили расширение узкого наружного слухового прохода путем систематического сверления, приподнятия кожи канала для обеспечения адекватного исследования проводящего механизма и, при необходимости, реконструкцию слуховых косточек аутогенными тканями или протезными материалами. В более серьезных случаях они предложили более обширный постаурикулярный доступ, удаление атретической пластинки и реконструкцию слуховых косточек подходящими материалами (аутогенными трансплантатами или протезными материалами). Двумя наиболее частыми осложнениями были стеноз наружного слухового прохода и хронические инфекции с рецидивирующей отореей. Частота возникновения стеноза в первичных случаях составила 33%, а инфекция появилась в 31%. Использование расщепленного кожного лоскута вместо полнослойного было связано с меньшим количеством осложнений.

В 1994 г. Chang et al. [31] представил модифицированный передний доступ и репозицию ушной раковины с помощью разреза z-пластики. Атретическая пластинка удалена и выполнена тимпанопластика. Задне-нижняя часть нового наружного слухового прохода прикрыта надкостничным лоскутом с нижним основанием. Наиболее частым послеоперационным осложнением был стеноз наружного слухового прохода.

В 1998 г. P.R. Lambert [32] представил ретроспективное исследование 55 пациентов (59 ушей), перенесших операцию по поводу врожденной атрезии уха в течение 11 лет. Он использовал передний хирургический доступ под непрерывным мониторингом лицевого нерва. Был создан наружный канал и удалена окружающая кость из цепочки слуховых косточек, так что последняя была сосредоточена на новом наружном слуховом проходе. Трансплантат фасции был использован для создания барабанной перепонки. Наконец, наружный канал был выстлан расщепленным кожным трансплантатом, перекрывающим трансплантат фасции. Ревизионная операция была необходима примерно у трети пациентов. Основными осложнениями, которые произошли, по данным Ламберта, были паралич лицевого нерва (1,5% пациентов) и значительное потеря слуха (3%).

В 1995 г. De la Cruz et al. [33] сообщили о своих результатах в серии из 92 ушей, прооперированных по поводу врожденной атрезии уха с использованием сосцевидного отростка. Во всех первичных случаях выполнена атрезииопластика расщепленным кожным лоскутом. В случае ревизионной операции выполнялась атрезииопластика, и решение об использовании кожного трансплантата решалось в зависимости от конкретной ситуации. Наиболее частыми осложнениями были стеноз наружного слухового прохода (10% первичных случаев и 4% ревизий) и латерализация барабанной перепонки (9% первичных случаев и 15% ревизий).

De la Cruz и K.B. Teufert [34] представили свою увеличенную хирургическую серию в 2003 г. Общее количество прооперированных атретических ушей в этой серии составило 116. Основными осложнениями были стенозы мягких тканей наружного слухового прохода (в 8% первичных случаев и 3,4% - ревизии) и рефиксация цепи косточек (в 11,5% первичных случаев и 6,9% ревизий).

По мере того, как применяемые хирургические методы постепенно улучшались и применялись различные модификации и материалы, De la Cruz и K.B. Teufert представили в 2004 г. статью, в которой они попытались сравнить результаты и частоту осложнений в случаях атрезии уха, оперированных до 1994 г. (36 случаев) и в течение после 1994 г. (80 случаев) [35]. Причиной

этого, по мнению авторов, было то, что все используемые на практике модификации, такие как использование аргонного лазера, более тонких расщепленных кожных трансплантатов и использование пластин Silastic и Mergocel фтиги в наружном слуховом проходе выполнялись в их институте в качестве рутинной процедуры к 1994 г. Что касается основных осложнений, они сообщили, что наиболее частыми были стеноз мягких тканей и костный рост наружного слухового прохода (в 3,8% случаев), новых и 13,9% старых случаев) и рефиксация цепи косточек (у 3,8% новых и 25% старых случаев).

Ralf Siegert [36] также внес значительный вклад в комбинированную реконструкцию врожденной атрезии уха и тяжелой микротии, предложив сочетание пластической хирургии ушной раковины и функциональной хирургии среднего уха. Эта хирургическая процедура состоит из трех основных этапов. Во время первой операции извлекают аутогенный хрящ, изготавливают и имплантируют каркас ушной раковины. Барабанная перепонка и наружный слуховой проход также изготавливаются заранее и помещаются в подкожный карман. Во время второй операции новый каркас ушной раковины поднимается, и эта процедура сочетается с операцией по поводу атрезии с использованием сборной барабанной перепонки и

наружного слухового прохода. Наконец, при последней операции углубляют полость раковины, вскрывают наружный слуховой проход и закрывают кожным трансплантатом. Рестенозирование наружного слухового прохода в серии Siegert не наблюдалось. Эстетический результат реконструированной ушной раковины также был очень удовлетворительным.

Заключение. Операция по поводу врожденной атрезии наружного слухового прохода остается одной из самых сложных операций в отологии. Благодаря достижениям в методах визуализации, операционном микроскопе и хирургической технике все больше отологов сообщают об улучшении хирургических результатов. Несмотря на это, обширный спектр аномальных изменений структур среднего уха, близость жизненно важных образований и возможность их атипичного расположения, а также отсутствие в ряде случаев важных анатомических ориентиров, у больных с врожденной атрезией наружного слухового прохода осложняет проведение хирургического лечения и повышает риск послеоперационных осложнений у детей. Поэтому хирургическая процедура, именно использование щадящих методов по поводу формирования наружного слухового прохода и восстановление звукопроводящего аппарата у детей остается актуальным.

REFERENCES / СНОЧКИ / IQTIBOSLAR:

1. Thomson A. A description of congenital malformation of the auricle and external meatus of both sides in three persons. *Proc R Soc Edinb* 1845;1:443-446;
2. Kiesselbach W. [Attempt to create an external auditory canal in the case of congenital malformations of both auricles with the absence of the external auditory canals]. *Archiv für Ohrenheilkunde* 1882;19:127-31;
3. German; Fraser JS. Maldevelopments of the auricle. external acoustic meatus and middle ear; microtia and congenital meatal atresia. *Arch Otolaryngol* 1931;13:1-27;
4. Bezold F, Siebenmann F. *Textbook of otology*. Chicago: Colegrove; 1908;
5. Dean LW, Gittens TR. Report of a case of bilateral, congenital, osseous atresia of the external auditory canal, with an exceptionally good functional result following operation. *Laryngoscope* 1917;27:461-473;
6. Marx H. Die missbildungen des ohres. In: Henke F, Lubarsh O, editors. *Handbuch der spez path aanat hist*. Berlin: Springer; 1926. p. 620-655;
7. Page JR. Congenital bilateral microtia with total osseous atresia of the external auditory canals: operation and report cases. *Trans Am Otol Soc* 1914;13:376-90;
8. Beck J. Anatomy, psychology, diagnosis and treatment of congenital malformation and the absence of ear. *Laryngoscope* 1925;35:813-831;
9. Pattee GL. An operation to improve hearing in cases of congenital atresia of the external auditory meatus. *Arch Otolaryngol* 1947;45:568-80;
10. Ombredanne M. Chirurgie de la surdité: Fenestration dans les aplasias de l'oreille avec imperforation du conduit. *Resultars. Otul Rhinol Laryngol Jnt* 1947;31:229;
11. Wullstein H. Theory and practice of tympanoplasty. *Laryngoscope* 1956;66: 1076-93; doi: 10.1288/00005537-195608000-00008.
12. Zollner F. Die Radikal operationcn in Millelohr mit Hilfe des Freien Spalliapfen-Transplantaes, *Arch Ohren Nasen U Kehlkopfh* 1952; 161:422;
13. House HP. Management of congenital ear canal atresia. *Laryngoscope* 1953;63:916-946.;
14. Ruedi L. The surgical treatment of the atresia auris congenita; a clinical and histological report. *Laryngoscope* 1954 Aug;64: 666-684.; doi: 10.1288/00005537-195408000-00003.
15. Meurman Y. Congenital microtia and meatal atresia; observations and aspects of treatment. *AMA Arch Otolaryngol* 1957 Oct;66:443-463; doi: 10.1001/archotol.1957.03830280073008.
16. Bellucci RJ. The problem of congenital auricular malformations. *Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol* 1960;64:840-852;
17. Bellucci RJ. Congenital aural malformations: diagnosis and treatment. *Otolaryngol Clin North Am* 1981 Feb;14:95-124;
18. Derlacki EL. The role of the otologist in the management of microtia and related malformation of the hearing apparatus. *Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol* 1968;72:980-94;
19. Scheer AA. Correction of congenital middle ear deformities. *Arch Otolaryngol* 1967 Mar;85:269-277;
20. Crabtree JA. Tympanoplastic techniques in congenital atresia. *Arch Otolaryngol* 1968 Jul;88:63-70;
21. Gill NW. Congenital atresia of the ear. A review of the surgical findings in 83 cases. *J Laryngol Otol* 1969 Jun;83:551-587; doi: 10.1017/s0022215100070687.
22. Gill NW. Congenital atresia of the ear. *J Laryngol Otol* 1971 Dec;85:1251-1254; doi: 10.1017/s0022215100074752.
23. Colman BH. Congenital atresia: aspects of surgical care. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1971;25:929-935;
24. Colman BH. Congenital atresia of the ear: the ontological problem. *Proc R Soc Med* 1974 Dec;67:1203-1204;
25. Jahrsdoerfer RA. Congenital atresia of the ear. *Laryngoscope* 1978 Sep;88:1-48;
26. De la Cruz A, Congenital atresia of the external auditory canal / A. De la Cruz, F.H. Linthicum, W.M. Luxford // *Laryngoscope*. – 1985. – Vol.95. – P.421-427;
27. Schuknecht HF. Congenital aural atresia. *Laryngoscope* 1989 Sep;99:908-917; doi: 10.1288/00005537-198909000-00004.
28. Jahrsdoerfer RA, Yeakley JW, Aguilar EA, et al. Grading system for the selection of patients with congenital aural atresia. *Am J Otol* 1992 Jan;13:6-12;
29. Shih L, Crabtree JA. Long-term surgical results for congenital aural atresia. *Laryngoscope* 1993 Oct;103:1097-102; doi: 10.1288/00005537-199310000-00004.

30. Chang SO, Min YG, Kim CS, et al. Surgical management of congenital aural atresia. *Laryngoscope* 1994 May;104: 606-611;
31. Lambert PR. Congenital aural atresia: stability of surgical results. *Laryngoscope* 1998 Dec;108:1801-1805; doi: 10.1097/00005537-199812000-00007.
32. Chandrasekhar SS, De la Cruz A, Garrido E. Surgery of congenital aural atresia. *Am J Otol* 1995 Nov;16:713-717;
33. De la Cruz A, Teufert KB. Congenital aural atresia surgery: long-term results. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2003 Jul;129:121-127.
34. Teufert KB, De la Cruz A. Advances in congenital aural atresia surgery: effects on outcome. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2004 Sep;131:263-270; doi: 10.1016/j.otohns.2004.03.006.
35. Siegert R, Weerda H. Two-step external ear canal construction in atresia as part of auricular reconstruction. *Laryngoscope* 2001 Apr;111:708-714.; doi: 10.1097/00005537-200104000-00026.
36. Siegert R. Combined reconstruction of congenital auricular atresia and severe microtia. *Laryngoscope* 2003 Nov;113: 2021-2024; doi: 10.1159/000314565

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000